

**DIŐ TİCARET ENSTİTÜŐÜ
WORKING PAPER SERIES**

TartıŐma Metinleri

**WPS NO/ 264 / 2020-09
ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İŐTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİŐİ: İNŐAAT
SEKTÖRÜNDE BİR ARAŐTIRMA**

**BüŐra Kumsar
Doç. Dr. Osman Bayraktar**

Örgütsel Bađlılıđın İŐten Ayrılma Niyetine Etkisi: İnŐaat Sektöründe Bir AraŐtırma

Özet

Bu alıŐmada örgütsel bađlılıđın, inŐaat sektöründe alıŐan bireylerin iŐten ayrılma niyetlerine etkisi araŐtırılmıŐtır. Veri toplamada kullanılan anketler inŐaat sektöründe, 30 ayrı firmada alıŐan 263 katılımcıya uygulanmıŐtır. Verilerin analizinde IBM SPSS 22.0

yazılım programı ile analiz edilmiştir. İstatistik analizler sonucunda temel hipotezlerde öne sürülen varsayımların istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulgusuna erişilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel bağlılık, işten ayrılma niyeti, inşaat sektörü.

Abstract

In this study; by organizational commitment, the effects of individuals intention to leave in the construction industry on their intention to leaving of employment were investigated. The questionnaires used in data collection were applied to 263 participants working in 30 different companies in the construction industry. The data were analyzed with IBM SPSS 22.0 software program. The hypotheses were tested in the research. As a result of statistical analysis, it was found that the assumptions put forward in all three hypotheses were statistically significant.

Key Words: Organizational commitment, intention to leave, construction sector.

Giriş

Yöneticiler; çalışanlarının sadece maddi beklentilerinin olmadığını, bunun yanında farklı sosyal ve psikolojik beklentilerini ve ihtiyaçlarını da karşılamak amacıyla işletmede bulduklarını ve çalıştıklarını göz önünde bulundurmalıdır. Aynı zamanda çalışanların mesleklerini sevmelerini sağlamalıdır. Bu da ancak daha fazla insan odaklı yaklaşımla mümkün olabilecektir.

Bu çalışmada, işten ayrılma niyeti bağımlı değişken, örgütsel bağlılık bağımsız değişken, iyi oluş aracı değişken olarak alınmış; örgütsel bağlılığın, iyi oluş ve işten ayrılma niyetiz üzerindeki etkisi ile örgütsel bağlılık ile işten ayrılma niyeti ilişkisinde iyi oluşun aracılık rolü sınanmıştır. Aşağıdaki paragraflarda araştırmada kullanılan kavramsal yapılarla ilgili bilgi verilmiştir.

Örgütsel Bağlılık

Bağlanma, bireyin işinde önem, istek, şevk, ilham, gurur ve meydan okuma gibi hisleri taşıması olarak nitelendirilebilir . Örgütsel bağlılık ise, çalışanın hedef ve isteklerinin yerine getirilmesi için katkıda bulunan, bu konuları destekleyen örgütün amaçlarına bağlılık hatta istekle hizmet verme, iş görenin kurumu için fedakarlık yaparak, kendini örgüte adanması sonucunda oluşan duygusudur.

Çalışanların bağlılığı, örgüte, yöneticilerine, meslektaşlarına bakış açısıyla doğru orantılıdır. Bu bakış açısını olumlu tarafa çekebilmek için geri besleme sağlamak gerekir.

Çalışanın yeteneklerinin neler olduğunu keşfetmek, bunları geliştirebilmesi için çalışana imkân sunmak, alınacak kararlarda söz sahibi olmasını sağlamak örgütte bağlılığı etkileyecek önemli unsurlardandır. Sürekli kariyer geliştirme, kariyerin bağlı kalma olasılığını arttırmaktadır . Bir örgüt, çalışanlarına anlamlı işler sağlamaktan da sorumludur. Çünkü bu durum, çalışanların kişisel gelişim ve motivasyon kazanmalarını sağlamaktadır

Allen ve Meyer (1993) tarafından geliştirilen model, alan yazında, örgütsel bağlılığı açıklamada en çok kabul gören modeldir. Allen ve Meyer'in modeli; duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç alt boyut içermektedir. *Duygusal bağlılık*, kurumsal değerlerin içselleştirilmesini ifade eder. Bireyin çalıştığı örgüte karşı hissettiği psikolojik yakınlık, kendisini ve çalışmalarını örgütle ilişkilendirme, örgütün bir üyesi olarak kalma arzusu, duygusal boyutu oluşturan öğelerdir. *Devam bağlılığı*, kişinin örgütten ayrılma ile ilgili niyetlerin farkında olması durumudur. *Normatif bağlılık*, çalışanın kendini, bulunduğu örgütte ahlaki olarak kalmak zorunda hissetme duygusudur.

İşten Ayrılma Niyeti

İşten ayrılma niyeti, isminden de anlaşılacağı gibi çalışanın işten ayrılmasını değil işten ayrılma ile ilgili düşünce ve planlamalara sahip olmasını ifade eder. İşten ayrılma niyeti olan çalışan, yaptığı işte düşük performans gösterecek ve sonuçta işletmeye istenildiği kadar katkı sağlayamayacaktır . İşten ayrılma niyeti, çalışanın, çalışma ortamındaki koşullarla ilgili tatminsizliği sebebiyle ortaya çıkan bir durumdur. Çalışanda, iş tatmini ile işten ayrılma niyeti arasında ters ilişki vardır. İşten ayrılma niyetinin eyleme dönüşmesi bir süreçtir ve bu süreç birçok unsurdan etkilenir. Bu süreç; işten ayrılmayı düşünmeyi, yeni bir iş arayışına girmeyi, alternatif iş olanaklarını değerlendirmeyi, kalmaya ya da gitmeye karar vermeyi de kapsar .

Bir çalışanın mevcut işinden ayrılmaya karar vermesi o an çalışan için en doğru karar olarak gözükebilir. Ancak başka bir işe geçmek ya da buna niyetlenmek bile geleceğe ilişkin belirsizlik ve karmaşayı da beraberinde getirmektedir. İşgücü devir oranının yüksek olması, zayıf personel politikaları, yetersiz istihdam politikaları, kötü denetim uygulamaları, kötü şikayet prosedürleri veya motivasyon eksikliği gibi işletmeden kaynaklı olarak değerlendirilir.

Çalışanların diğer örgütlerde çalışma alternatiflerini bilinçli olarak arama istekliliği işten ayrılma niyeti olarak ifade edilmektedir . Çalışanın gönüllü olarak örgüt üyeliğinden ayrılmasını ifade etmektedir.

Örgütsel bağlılık, işten ayrılma niyetini etkileyen en önemli faktördür. Örgütsel bağlılık, çalışanın çalıştığı örgütün değerlerine ve hedeflerine olan inancı, örgütün hedeflerine

ulaşabilmesi için sarf edebileceği çaba ve örgütün bir üyesi olarak kalmaya karşı duyduğu istektir .

Yöntem

Bu bölümde araştırmanın tasarımı, modeli, hipotezleri, ana kütle, örneklem büyüklüğü, örneklem birimi, ölçüm araçları, ölçüm uygulaması ve pilot araştırmaya ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Araştırma Modeli. İstatistiksel tarama modelinde gerçekleştirilen araştırma için araştırma hipotezleri ve amaçları göz önünde bulundurulduğunda araştırma modeli şekil 1'deki gibi görselleştirilebilir.

Şekil 1. Araştırmanın Modeli

Şekil 1'de yer alan modelde, örgütsel bağlılık tahmin değişkeni, işten ayrılma niyeti sonuç değişkeni olarak tanımlanmıştır.

Araştırmanın Hipotezleri.

H₁:Çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri işten ayrılma niyetlerini etkilemektedir.

H₂:Çalışanların psikolojik iyi oluş düzeyleri işten ayrılma niyetlerini etkilemektedir.

H₃:Çalışanların örgütsel bağlılıklarının işten ayrılma niyetlerini üzerindeki etkisi psikolojik iyi oluş aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Araştırmanın Yöntemi. Çalışma, nicel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, inşaat sektöründe çalışan beyaz yaka çalışanlardan kolayda anket yöntemi ile toplanmıştır.. Sektörde 30 firmada çalışan 320 kişiye anket formu gönderilmiş, 274 kişiden geri dönüş olmuştur. Gelen anket formlarından 11 adedi eksik doldurulmuş olmaları nedeniyle elenmiş, analizler 263 form üzerindeki verilerle gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler SPSS 22 yazılımı ile analiz edilmiştir.

Ölçüm Araçları. Anket formunda, araştırmadaki üç kavramsal yapıyı ölçmek için Likert tipi üç ölçek kullanılmıştır. Ölçeklerin tümü beş düzeyli olarak tasarlanmıştır. Örgütsel bağlılık algısını ölçmek için, Meyer, Allen ve Smith (1993) tarafından geliştirilen ölçeğin kısa formu kullanılmıştır. Üç boyutlu ölçekte 13 ifade yer almaktadır. İşten ayrılma niyetini ölçmek için, Carson ve diğerleri (1999) tarafından geliştirilen ölçek

kullanılmıştır. Ölçekte 3 ifade yer almaktadır.

Bulgular

Araştırma bulguları; geçerlilik ve güvenilirlik analizi ile ilgili bulgular, demografik verilerle ilgili bulgular, betimsel istatistikler ve hipotezlerle ilgili bulgular olmak üzere dört başlık altında sunulmuştur.

Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi ile İlgili Bulgular

Ölçeklerin yapısal geçerliliklerin denetlenmesi amacıyla ölçeklere açıklayıcı faktör analizi, güvenilirlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla ise Cronbach's Alpha güvenilirlik analizi uygulanmıştır. Açıklayıcı faktör analizi öncesi Kaiser Meyer Olkin örnekleme yeterliliği değeri ile Bartlett küresellik test istatistikleri denetlenmiştir.

Örgütsel Bağlılık Ölçeği. Örgütsel bağlılık ölçeği orijinal yapısı 3 boyut ve 13 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğe uygulanan ilk faktör analizinde ölçek maddelerinin 3 boyutta toplandığı görülmüştür. Fakat maddeler incelendiğinde 6 adet maddenin orijinal ölçektekinden farklı boyutlarda olduğu görülmüştür. Söz konusu maddeler teker teker ölçek dışında bırakılarak ulaşılan nihai faktör yapısına ait faktör analizi ve güvenilirlik analizi bulguları Tablo 1'teki gibidir.

Tablo 1. Örgütsel Bağlılık Ölçeği Geçerlilik Ve Güvenirlik Bulguları

Madde	Bileşen			Açıklanan Varyans	Kümülatif Varyans	Cronbach ' Alpha
	Duyusal Bağlılık	Normatif Bağlılık	Devam Bağlılığı			
5. Bu kurumda kendimi “ailenin bir parçası” olarak görmüyorum.	.845					
4. Bu kuruma karşı duygusal bağlılık hissetmiyorum.	.789					
3. Bu kuruma karşı güçlü bir aidiyet hissetmiyorum.	.788			32.430	32.430	0.735
9. Şu anda işimden ayrılacak olsam		.921		27.037	59.467	0.842

hayatımda birçok şey alt üst olur.						
11. Bu kurumdan ayrılacak olursam uygun alternatiflerim az olurdu.		.920				
13. Bu kuruma çok şey borçluyum.			.862			
12. Bu kurum benim adanmışlığımı hak ediyor.			.856	17.244	76.711	0.719
Kaiser-Meyer-Olkin Örnekleme Yeterliliği Ölçütü						.773
Bartlett Küresellik Testi		Yaklaşık Ki-Kare			1391.571	
		S.D			78	
		sig.			.000	

S.D: Serbestlik Derecesi

Tabloda KMO örnekleme yeterliliği ölçütü ve Bartlett test istatistiği incelendiğinde ölçeğin bir olguyu ölçmek üzere yeterli ilişki içerisindeki maddelerden oluştuğu görülmüştür. Üç boyutun birlikte ölçek varyansının yaklaşık %77'sini açıklayabildiği görülmüştür.

İşten Ayrılma Ölçeği. İşten ayrılma niyeti ölçeği 3 madde ve tek boyutlu bir yapıya sahiptir. Ölçeğe uygulanan faktör analizinde ölçeğin orijinalindeki ile bire bir aynı yapıda olduğu görülmüştür. Ölçeğin faktör analizi ve güvenilirlik bulguları Tablo 2'te sunulmuştur.

Tablo 2. İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlilik Bulguları

Madde	Bileşen	Açıklana	Cronbach's Alpha
	1	n Varyans	
2. Yaptığım işi bırakma niyetim var.	.968	90.421	0.946
1. Çalıştığım işi bırakmayı düşünüyorum	.952		
3. Başka bir iş bulursam işimden ayrılmayı düşünürüm	.932		
Kaiser-Meyer-Olkin Örnekleme Yeterliliği Ölçütü			0.744

Bartlett Küresellik Testi	Yaklaşık Ki-Kare	791931.000
	S.D	3
	sig.	0.000

S.D: Serbestlik Derecesi

Tabloda görüldüğü üzere ölçek KMO ve Bartlett test istatistikleri ölçeğin ölçme işlevini yerine getirebilecek maddelerden oluştuğunu işaret etmektedir. Ölçek varyansının %90'ı açıklanabilmektedir. Ölçeğin güvenilirlik düzeyi ise mükemmel derecededir.

Demografik Verilerle İlgili Bulgular

Katılımcıların yaş dağılımları şu şekildedir; 20-30 yaş arası %15.2 (n=40), 31-40 yaş arası %45.6 (n=120), 41-50 yaş arası %35.4 (n=93), 51 yaş ve üzeri %3.8 (n=10). Katılımcıların medeni durumlarına göre dağılımları şu şekildedir; evli %67.7 (n=178), bekâr %32.3 (n=85). Katılımcıların cinsiyetlerine göre dağılımları şu şekildedir; kadın %24.3 (n=64), erkek %75.7 (n=199). Katılımcıların eğitim durumlarına göre dağılımları şu şekildedir; ilköğretim %20.2 (n=53), lise %26.2 (n=69), üniversite %47.9 (n=126), lisansüstü %5.7 (n=15). Katılımcıların iş tecrübelerine göre dağılımları şu şekildedir; 1-5 yıl arası %12.2 (n=32), 6-10 yıl arası %16.7 (n=44), 11-15 yıl arası %34.2 (n=90), 16-20 yıl arası %25.1 (n=66), 20 yıl ve üzeri %11.8 (n=31). Katılımcıların aylık gelir düzeylerine göre dağılımları şu şekildedir; 1000-2000 TL arası %1.9 (n=5), 2000-3000 TL arası %15.2 (n=40), 3000-4000 TL arası %26.6 (n=70), 4000 TL ve üzeri %56.3 (n=148)

Betimsel İstatistikler

Araştırmanın bu kısmında ölçek değişkenlerinin toplamsal Likert yapılarından faydalanılarak olumsuz maddelerin ters kodlanmasından sonra oluşturulan değişkenlere ait betimsel istatistikler ve normal dağılım test istatistikleri yer almaktadır. Ölçeklerin ve alt boyutların toplamsal değerleri ölçek ve boyutların içerdiği soru sayısına bölünerek tüm değişkenlerin +1 ile +5 aralığında standartlaştırılması sağlanmıştır. Ölçek ve alt boyutlar için hesaplanan betimsel istatistikler Tablo 5'teki gibidir.

Tablo 3. Ölçek ve Alt Boyut Normal Dağılım Test İstatistikleri

Değişken	Kolmogorov-Smirnov	Shapiro-Wilk	S	K
----------	--------------------	--------------	---	---

	ist.	SD	Sig.	ist.	SD	Sig.		
Duygusal Bağlılık	.101	263	.000	.961	263	.000	-.236	-.711
Normatif Bağlılık	.130	263	.000	.936	263	.000	-.040	-1.119
Devam Bağlılığı	.182	263	.000	.932	263	.000	-.468	-.096
İşten Ayrılma Niyeti	.236	263	.000	.789	263	.000	.193	.226

*%5 anlamlılık düzeyinde normal dağılımı simgeler, İst.:Test istatistiği, SD:Serbestlik Derecesi, S: Çarpıklık, K:Basıklık

Tabloda Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk normal dağılım testleri anlamlılık değerleri (sig.) incelendiğinde %5 anlamlılık düzeyinde normal dağılım testlerine göre örgütsel bağlılık ölçeğinin %5 anlamlılık düzeyinde normal dağıldığı (sig.>0.05) görülmektedir. Bu koşullar altında değişkenler ile yapılacak hipotez sınamalarında normal dağılım varsayımında bulunan parametrik test tekniklerinden faydalanılmasının güvenilir olduğuna karar verilmiştir.

Hipotez Testlerine İlişkin Bulgular

Sürekli değişkenler olan ölçek ve alt boyut değerleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacıyla regresyon ve regresyon temelli aracı etki analizlerinin yapılması uygun görülmektedir. Araştırmada yer alan tüm değişkenler arasında oluşturulan korelasyon matrisi Tablo 4'te sunulmuştur.

Tablo 4. Değişkenler Arası Korelasyon Matrisi

Değişken	İstatistik	1	2	3	4	5	6
	Sig.	.014	.000	.021	.000	.983	.099
1. Duygusal Bağlılık	R _{XY}	1	.022	.110	.216*	.560*	-.223*
	Sig.		.728	.076	.000	.000	.000
2. Normatif Bağlılık	R _{XY}		1	.282*	-.185*	.709*	-.249*
	Sig.			.000	.003	.000	.000
3. Devam Bağlılığı	R _{XY}			1	.207*	.684*	-.434*
	Sig.				.001	.000	.000
	Sig.					.106	.011
5. İşten Ayrılma Niyeti	R _{XY}						1
	Sig.						

*%5 anlamlılık düzeyinde anlamlı ilişkiyi ifade eder, R_{XY} X ve Y gibi bir değişken çifti arasındaki korelasyon katsayısı

Örgütsel bağlılık ölçeği alt boyutları arasındaki korelasyon katsayıları incelendiğinde ise tümünün %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı ve pozitif oldukları fakat 0.8'in üzerinde olmadıkları görülür. Korelasyon katsayıları doğrultusunda regresyon modellerinde tama yakın çoklu doğrusal bağıntı sorunu beklenmemektedir (bkz. Tablo. 4).

Hipotezlerle İlgili Bulgular

Hipotezin sınanması amacıyla önce örgütsel bağlılık ölçeğinin bağımsız, işten ayrılma niyeti ölçeğinin bağımlı değişken olarak tanımlandığı bir basit doğrusal regresyon modeli, daha sonra örgütsel bağlılık ölçeği alt boyutlarının bağımsız işten ayrılma niyeti ölçeğinin bağımlı değişken olarak tanımlandığı çoklu doğrusal regresyon modeli kurulup tahmin edilmiştir. Birinci regresyon modeli tahmin istatistikleri tablo 7'deki gibidir.

Tablo 6. Birinci Regresyon Modeli Tahmin İstatistikleri

Değişken	Standartlaştırılmamış		Standartlaştırılmış	t	p
	β	S.H ^d	β		
Sabit Terim	4.396	.0326		13.487*	0.000
Örgütsel Bağlılık	-.746	0.088	-.378	-8.433*	0.000
Tanısal Testler					
Model Anlamlılığı		F(1,261)=68.377*		p=0.000	
Determinasyon		R ² =0.143		D.R ² =0.139	
Durbin Watson		1.860			
Breusch Pagan Godfrey Test		F(1,261)=43.385*		p=0.000	

*%5 anlamlılık düzeyinde anlamlılığı simgeler, β :Regresyon Katsayısı, S.H: Standart Hata D.R²: Düzeltilmiş Determinasyon Katsayısı, d üst imi dirençli standart hataları ifade eder.

Tablo 6'da tanısal testler incelendiğinde regresyon modelinin bir bütün olarak %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir model olduğu (F(1,261)=68.377, p<0.05) ve modeldeki bağımsız değişkenin bağımlı değişkendeki değişimlerin yaklaşık %14'ünü açıklayabildiği (D.R²=0.139) görülmektedir. Modelin Durbin Watson test istatistiği 2 değerine oldukça yakın olduğundan regresyon modelinde otokorelasyon sorunu olmadığı fakat Breusch Pagan Godfrey testi istatistiklerine göre %5 anlamlılık düzeyinde değişen varyans (Heteroskedastisite) sorunu olduğu görülmektedir.(F(1,261)=43.385, p<0.05). Değişen varyans sorunundan doğacak etkinlik kaybının önüne geçmek amacıyla model dirençli

standart hatalar ile tahmin edilmiştir.

Regresyon modelinde tahmin edilen katsayılar incelendiğinde örgütsel bağlılık değişkeninin işten ayrılma niyeti değişkeni üzerinde %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bir etkisinin olduğu görülmektedir. ($\beta=-0.378$, $p<0.05$).

Hipotez 1 için alt boyutlar ile kurulan çoklu doğrusal regresyon modeli tahmin istatistikleri Tablo 5'teki gibidir.

Tablo 5. Hipotez 1 Çoklu Doğrusal Regresyon Tahmin İstatistikleri

Değişken	Standartlaştırılmamış		Standartlaştırılmış	t	p
	β	S.H ^d	β		
Sabit Terim	4.543	.311		14.633*	0.000
Duygusal Bağlılık	-.197	.059	-.179	-3.350*	0.001
Normatif Bağlılık	-.135	.072	-.140	-1.878*	0.042
Devam Bağlılığı	-.436	.085	-.375	-5.100*	0.000
Tanısal Testler					
Model Anlamlılığı		F(3,259)=26.900		p=0.000	
Determinasyon		R ² =0.238		D.R ² =0.229	
Durbın Watson		1.949			
Breusch Pagan Test		F(3,259)=12.349*		p=0.000	
Varyans Enflasyon Faktörü	Duygusal Bağlılık				1.281
	Normatif Bağlılık				1.417
	Devam Bağlılığı				1.334

*%5 anlamlılık düzeyinde anlamlılığı simgeler, β :Regresyon Katsayısı, S.H: Standart Hata D.R²: Düzeltilmiş Determinasyon Katsayısı, d üst imi dirençli standart hataları ifade eder.

Çoklu regresyon modelinde tahmin edilen katsayılar incelendiğinde; duygusal bağlılık değişkeninin işten ayrılma niyeti değişkeni üzerinde %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı ve negatif bir etkisinin olduğu görülmüştür. ($\beta=-0.179$, $p<0.05$). Çalışanların örgütleri ile olan duygusal bağlılıklarının artması işten ayrılma niyetlerini azalmaktadır veya duygusal bağlılıklarının azalması işten ayrılma niyetlerini artırmaktadır.

Normatif bağlılık değişkeninin işten ayrılma niyeti değişkeni üzerinde %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı ve negatif bir etkisi saptanmıştır. ($\beta=-0.140$, $p<0.05$). Çalışanların örgütlerine karşı normatif bağlılıklarının artması işten ayrılma niyetlerini azalmaktadır veya normatif bağlılıklarının azalması işten ayrılma niyetlerini artırmaktadır.

Devam bağlılığı değişkeninin işten ayrılma niyeti değişkeni üzerinde %5 anlamlılık

düzeyinde anlamlı ve negatif bir etkisi saptanmıştır. ($\beta=-0.436$ $p<0.05$). Çalışanların örgütleri işe kurdukları devam bağlılığı düzeyinin artması işten ayrılma niyetlerini azalmaktadır veya söz konusu düzeyin azalması işten ayrılma niyetlerini artırmaktadır.

Regresyon modeli sabit terimi %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. ($\beta=4.543$, $p<0.05$)

Sonuç Ve Değerlendirme

Araştırmada yapılan istatistiki analizler kapsamında tek bir model altında temel hipotez ve alt hipotezler test edilmiştir. Regresyon modelinde tahmin edilen katsayılar incelendiğinde çalışanlarda örgütsel bağlılık düzeyinin artmasının işten ayrılma niyetini azalttığı veya örgütsel bağlılık düzeyinin azalmasının işten ayrılma niyetini artırdığı söylenebilir.

Araştırma, İstanbul'da yerleşik inşaat şirketleri beyaz yaka çalışanları arasında yapılmıştır. Bu niteliğiyle elde edilen sonuçların, bütün inşaat sektörüne genellenebilmesi mümkün değildir. Başka araştırmacılar, aynı araştırma modelini Türkiye'de farklı bölgelerde yerleşik inşaat sektörü çalışanlarını kapsayacak şekilde tekrarlayabilirler.